

"MOZIYGA QAYTIB ISH KO'RMAK XAYRLIK..."

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6413068>

Orziqulova Madinabonu Alisher qizi

Samarqand Davlat chet tillari institute 1-bosqich talabasi

Anotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek romanchiligining asoschisi , zabardast jurnalist , ko'plab hajviy va publitsistik asarlar muallifi bo'lmish Abdulla Qodiriyning yuksak ijodiy yo'li , xalqining ma'rifatli bo'lishi uchun chekkan zahmatlari , chor hukumati dastidan olgan ozorlari , adolatsiz bir zamonda vahshiylarcha shahid qilinganligi , fojiali shu bilan birga sharaflari o'limi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar:Russko-tuzemnaya shkola, Sadoyi Turkiston, prikazchik, "Julqunboy" , "Inqilob" , moziy.

So'zim oxirida odil sudlardan so'rayman: garchi men turli bo'hton , shaxsiyat va soxtalar bilan ikkinchi oqlanmaydurg'on bo'lib qoralandim. Loaqal ularning, qoralovchi qora ko'zlarning ko'ngli uchun bo'lsa ham menga eng oliy bo'lg'on jazoni bera ko'ringiz. Ko'nglida shamsi g'uboroti , teskarichilik maqsadi bo'lmag'on sodda, vijdonli yigitga bu qadar xo'rlikdan o'lim tansiqroqdir. Bir necha shaxslarning orzusicha ma'naviy o'lim bilan o'ldirildim. Endi jismoniy o'lim menga qo'rqinch emasdir. Odil sudlardan men shuni kutaman va shuni so'rayman.

1926-yil 15-iyul, A.Qodiriyning Samarqandda suddagi nutqidan.

Har qanday milliy tilning tiklanishi, boyishi, yuksalishi zamirida ijod ahlining buyuk zahmatlari yotadi. Shunday sharaflari yo'lda o'zining asarlari bilan milliy tilimiz yuksalishida ma'naviy yodgorlik qoldirgan buyuk adib Abdulla Qodiriyning o'z o'rnini bor. Nomus , insof va haqgoylikni hayotiy shioriga aylantirgan A.Qodiriy 1894-yil (ba'zi manbalarda 1895, 1896, 1897 deb ham berilgan , chunki tug'ilgan yilini Nikolay podsho taxtga o'tirgan yili deb aytilgan) 10-aprel (H.Qodiriyning ma'lumotiga ko'ra o'rik gullagan dam)da , Toshkent shahar,Beshog'och daha, to'rtinchi Eshonguzar mahallasida dunyoga kelgan. Padarlari Qodir bobo avval tijorat so'ngra bog'bonlik bilan kun kechirgan. Volidalari Josiyat bibi Qodir boboning to'rtinchi xotinlari bo'ladi. Abdulla Qodiriy yoshligidan serfikr , o'z so'zli , haqgoy inson bo'ladi. 9 yoshida madrasada o'qishga chiqqan Abdulla te'ran fikrliligi , ilmga chanqoqligi sababli to'rt yillik o'quv programmasini bir yilda tugatadi. Oilaviy ahvoli, qolaversa o'sha zamonda gi qiyinchiliklar sababli ilm olishda uzilishlarga duch kelgan. Ammo ilm olishga ixlos qo'rganligi sababli yosh bo'lishiga qaramay qo'lidan qog'oz qalam tushmaydi. Padarlari ham o'ta zehni kishi bo'lganliklari sababli o'g'lining ilm olishiga etiborsiz bo'lmaydi. Otasi savdo bilan shug'illanardi va 1906-yil bo'sh yotgan bolaxonali hovlisidan "Russko-Tuzemnaya shkola"ochildi. Abdulla ilmga chanqoq bundan tashqari juda mehnatkash bo'ladi. U maktabdan bo'sh vaqtlarida otasiga bog' ishlariga yordam berar, akasi Rahimberdi bilan vassa bozoriga tushib , toqi yo'nishar edi. Yoshligidan ko'plab qiyinchiliklarni boshidan o'tkazgan Abdulla bog'bonlik , ustachilik va Rasulmuhammadboy

qo'lida 50 so'm barobariga prikazchik bo'lib ishlaydi. Dastlabki ijodini adabiyot tanqidchilari fikriga ko'ra 1913-1914-yillarda maqoladan boshlagan. Dastlabki maqolasi 1914-yil 1-aprelda "Sadoyi Turkiston" gazetasida, "Toshkent xabarlarini" ustunida "Yangi masjid va maktab" sarlavhasi bilan bosilib chiqadi. Ushbu maqola ijodkorning dastlabki qadamlaridan edi. Shundan so'ng qisqa vaqt ichida "Baxtsiz kuyov", "Juvonboz", "Uloqda", "Jinlar bazmi" kabi badiiy jihatdan nihoyatda ustalik bilan yaratilgan, kitobxonlar tomonidan sevib o'qiladigan asarlar yaratdi. Bundan tashqari o'sha davrda insonlarning yomon illatlarini tanqid qiluvchi, yaxshilikka davat etuvchi "To'y", "Ahvolimiz", "Millatimg'a bir qaror", "Fikr aylag'il" kabi millatni jaholatga qarshi kurashga undovchi she'rlar yaratdi. Inqilob yillarida Qodiriy ko'plab gazeta va jurnallarda muharrirlik qildi, turli majlisbozchiliklarda kotib vazifasini o'tadi va o'z maqola va felyetonlarida o'sha davr hayotini yaqqol ko'rsatib berdi, shunday qilib xalq orasida jurnalchi, xajvchi "Julqunboy" nomi bilan tanildi. Oktabr inqilobidan keyin 1923-1924-yillarda milliy tilimizga katta realistik asar "O'tkan kunlar" romani ozbek kitobxonlariga "Inqilob" jurnali orqali yetkazib borildi. Ushbu jurnalning roman bosilgan har bir soni kitobsevarlar tomonidan intizorlik bilan kutilardi. Roman haqida Qodiriyning o'zi shunday yozadi:

"Moziyga qaytib ish ko'rish xayrli, deyilar. Shunga ko'ra mavzuni moziydan yaqin o'tgan kunlardan, tariximizning eng kir, qora kunlari bo'lgan keyingi "xon zamonlari"dan belgiladim "

Asar o'ta tasirchan, qolaversa sujetlar taqdiri bilan zamoni bog'lash juda ustalik bilan amalga oshirilgan. Shaxsan o'zim ushbu asarni maroq bilan o'qiganman va har safar kitobni qo'limga olganimda Kumushning o'lim voqeasini qayta qayta o'qiyman, negaki xayolan uning dunyodan ko'z yummasligini tilagan misoli ko'zimga yosh olaman. Adibning obraz yaratish, ularga ta'rif berish usuli nihoyatda ajoyib. Harbir obrazning tasviri shunchalar insonni o'ziga jalb qiladiki, bunda kitobxon manzaralar qurshoviga tushib qoladi. Qodiriy zamoning fidoyi farzandi qolaversa buyuk ijodiy tuhfalari bilan xalqimiz qalbidan chuqur o'rin egallagan. Shoir Mirtemir adibni shunday xotirlaydi: "Abdulla Qodiriy jahon bilgich, kamtar, xushsuhat va bor-yug'I butun sajiyasi siymosidan ayon, bir gaplik, o'ziga ishongan, zabardast qalamkash edi. Oddiy kiyinar edi, butun adabiyotimiz uchun kuyunar edi..." Abdulla Qodiriy o'rta bo'yli, miqqidan kelgan, doimo to'n va baxmal do'ppi kiyib yuradigan, ko'rinishidan dehqonlarga o'xshaydigan tim qora ko'zlari esa sinovchan boquvchi, goho esa xuddi o'zi bilan o'zi band bo'lganday beparvo ko'rinar edi. Qodiriy yurganda ham xayol bilan yurar chamasi shunda ham ijodni o'ylardi. Ish bilan bo'lgan paytlarida hech kimning gapiga quloq tutmas agarda eshitsa ham qisqagina "ha" yoki "yo'q" deb javob berardi. Balki ijodga shu qadar kirishganligi uchun ham adibning asarlari zamonlar osha mushohada qilinib sevib o'qiladi va kitobxon adibning asarlari qo'lga olganda beixtiyor tuyg'ular qurshovida qoladi, xuddiki o'zini o'sha muhitda yashayotganday his qiladi.

Qodiriy 1926-yilning kuzidan yana bir roman "Mehrobdan chayon" yozila boshladi va 1929-yil nashrdan chiqadi. Asar tarixiy qahramonlar jihatidan "O'tkan kunlar"ga o'xshasada, voqealar rivoji ma'nosi va mazmuni jihatidan tubdan farq qiladi. Adibning o'zi "Turkiston feodallarining keying vakili bo'lg'an Xudoyorxonning o'z xohishi yo'lida dehqon

ommasi va mayda xunarmand – kosib sinfini qurbon qilishi, mamlakat xotin-qizlarini istagancha tasarruf etishi , bunga qarshi kelguchilar tilasakim bo'lmasin , rahmsiz jazo berishi romanning mavzuidir”, - deydi . Adibning ushbu asari ham juda ajoyib yaratilgan bo'lib kitobxonni o'ziga jalb qiladi, qayta-qayta o'qishga undaydi . Adib ushbu asarlari bilan nafaqat kitobxonlar qalbidan joy oldi, balki milliy tilimizni yanada boyitdi.

“O'tkan kunlar” 1958-yilda L.Bat va V.Smirnovalar tomonidan rus tilida nashr etidi . Bundan tashqari adibning bir qancha asarlari qator tillarga xususan: rus, ukrain, litva , ozarbayjon, qozoq, tojik, turkman, uyg'ur, qoraqalpoq va nemis tillariga tarjima qilingan.

Haqiqatni so'zlashdan qo'qmagan jonkuyar adib 1926-yilda “Mushtum” jurnalida bosilgan “Yig'indi gaplar” maqolasi tufayli qisqa muddatga qamaladi. Ammo adibning jasorati, shijoatini ko'rolmagan , erkin ijod qilishga yo'l qo'ymaydigan mustabid tuzum vakillari chor hukumati uni “xalq dushmani” sifatida ikkinchi bor 1937-yil 31-dekabrda qamoqqa olib, 1938-yil 4-oktabrda vaxshiylarcha otib o'ldiriladi. Adib hattoki o'limi oldidan ham haq so'zlarni so'zlaydi, umri davomida xalqni ezgulik, tarbiyaviylik, ilmliklik sari yetaklagan o'zbekning yana bir chinori qulatiladi. Men ushbu qatl - judolik haqida:

*Millat chinoringni qulatib bitgan ,
O'zingdan chiqqan ul chayonlaringda,
Balki ilmsizlik boshiga yetgan,
Ma'rifat bilmagan a'yonlaringda.
Balki, bilib turib xohladi nahot,
Qilt etmay otoldi fidolaringni.
Xalqing azobdadur judoligidan,
Saqlab qololmadi mehroblaringni!*

shunday deya olaman. Buyuk va zahmatkash , mahoratli ijodkor va fidoyi arbob umrining so'nggi damida ham haqgo'ylikni shiori qilib saqlab qoldi va shunday rostgo'ylikni avlodlarga ham meros qilib qoldirdi . Adibning hayoti biz yoshlar uchun nafaqat o'rnak balki ijodiyoti butun xalqimiz uchun yuksak merosdir!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.H.Qodiriy. Otam haqida:Xotiralar. – To'ldirilgan ikkinchi nashri. – T.: Adabiyot va san'at nashriyoti , 1983. – 224b.

2. A.Qodiriy. O'tkan kunlar.[Matn]:roman. – T: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2018. – 416b.

3. A.Qodiriy. Mehrobdan chayon. – T: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1994. – 150b.

4. B.Karimov. Maqola. So'z so'zlashda... andisha kerak”. Ishonch gazetasi. 2019. 7 noyabr soni.

5.Adabiyot: 7-sinfi uchun darslik-majmua. Qayta ishlangan 4-nashri/ Q.Yo'ldoshev, B.Qosimov, J.Yo'ldoshbekov. – T.: 2017. – 368b. Mas'ul muharrir: V. Rahmonov